

EIXO TEMÁTICO 1: DOCUMENTAÇÃO

**O SERTÃO TAMBÉM É MODERNO:
O EDIFÍCIO DO SESI EM CRATO – CEARÁ, BRASIL****RIBEIRO, HÉVILA R. C. (1)**

1. arquiteta e urbanista, PPGAU-UFPB, hevilacr@hotmail.com

VIDAL, WYLNNA C.L. (2)

2. doutora em arquitetura e urbanismo, DAUD-UFPB, wylnna.vidal@academico.ufpb.br

RESUMO

Este artigo tem como objetivo, apresentar a documentação preliminar do edifício do SESI, inaugurado em 1973, na cidade do Crato, na região do Cariri cearense. Buscou-se entender o contexto histórico de sua construção, o projeto e a contribuição da obra na produção arquitetônica moderna local. Foi feito o levantamento bibliográfico das principais literaturas e trabalhos científicos existentes sobre o Crato, para entender o contexto histórico de construção da edificação no município, juntamente com a consulta em jornais da época e no acervo da construtora responsável pela obra, o que permitiu identificar a autora do projeto arquitetônico. A construção da sede do SESI em Crato se alinha à perspectiva política ideal desenvolvimentista dos governos militares, que no Cariri contou com incentivos do governo norte-americano (Projeto ASIMOW). Há uma conformidade do conjunto com a criação de uma arquitetura concebida em função da racionalidade construtiva, com a industrialização da construção civil. As soluções empregadas no edifício do SESI em Crato, estabelecem pontos de contato disciplinares entre obras realizadas no país entre as décadas de 1950-1970, influenciadas pela corrente brutalista.

Palavras-Chave: Crato; SESI; Arquitetura moderna.

***THE SERTÃO IS ALSO MODERN:
THE SESI BUILDING IN CRATO – CEARÁ, BRAZIL***

ABSTRACT

This article present the preliminary documentation of the SESI building, inaugurated in 1973, in the city of Crato, in the Cariri region in state of Ceará - Brazil. Was sought to understand the historical context of its construction, the project and the contribution of the work in the local modern architectural production. A bibliographic survey of the main existing literature and scientific works about Crato city for understand the historical context of the construction of the building, together with consultation in old newspapers and in the collection of the construction company responsible for the construction, which allowed to identify the author of the architectural project. The construction of the SESI in Crato is in line with the ideal developmental political perspective of the military governments, which in Cariri had incentives from the US government (Project ASIMOW). There is a conformity of the set with the creation of an architecture conceived according to constructive rationality, with the industrialization of civil construction. The solutions employed in the SESI building in Crato establish disciplinary contact points between works carried out in Brazil between the 1950s and 1970s, influenced by the brutalist current.

KEYWORDS: Crato; SESI; Modern architecture.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo, apresentar a documentação preliminar do edifício do SESI na cidade do Crato – CE, inaugurado em 1973. A Arquitetura Moderna se desenvolveu no Brasil aliada a formulação de uma identidade nacional forjada juntamente ao processo de modernização do aparelho estatal. Essas realizações se concretizaram sobretudo no período do milagre econômico (1969-1973), em que abundavam no país as encomendas públicas, apesar da restrição aos direitos civis (MARTINS, 1987). Entre as décadas de 1960 e 1970, o Crato passou por um intenso processo de desenvolvimento e industrialização, com incentivo do governo federal e de instituições norte-americanas (ROCHA, 1988). A construção da sede do SESI em Crato se alinha à perspectiva política ideal desenvolvimentista dos governos militares, anunciado como um dos maiores núcleos da instituição no país.

Enquanto a arquitetura moderna nacional experimentou o auge do reconhecimento no debate internacional (1942-1960), o Nordeste brasileiro permaneceu quase ausente da historiografia nacional (NASLAVKY, 2014). As capitais dos estados foram os núcleos concentradores neste processo de superação da “feição colonial” das cidades brasileiras (TINEM; COTRIM, 2014). Dentre mais de 2.300 obras citadas em oito livros canônicos da arquitetura moderna nacional, foram identificadas apenas 65 obras localizadas na região Nordeste do Brasil, a maioria no estado de Pernambuco e na Bahia (ANDRADE; LEÃO; RODRIGUES, 2021). Os anais do DOCOMOMO nacional e Norte/Nordeste, mesmo apresentando obras e arquitetos não reconhecidos pela historiografia nacional, do panorama quantitativo, a maioria dos estudos se referem as capitais dos estados nordestinos (ANDRADE; LEÃO; RODRIGUES, 2021).

No Ceará, o modernismo arquitetônico se iniciou no final da década de 1950 com o retorno de jovens profissionais às cidades de origem, graduados em grandes centros urbanos à época, como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, o que contribuiu para inserir a cidade de Fortaleza no cenário nacional. Com a fundação da Escola de Artes e Arquitetura da Universidade Federal do Ceará (UFC) em 1965 e a formação da primeira turma em 1969, o estado começou a conhecer anualmente novos profissionais (PAIVA; DIOGENES, 2017). Nos estudos sobre a produção moderna cearense, destacam-se as pesquisas de docentes e mestrandos da UFC, como a série de artigos intitulada “Caminhos da Arquitetura Moderna” (PAIVA; DIOGENES, 2017) e as dissertações de Nogueira (2018) e Siqueira (2018). Entretanto, esses estudos concentram-se na produção moderna na capital Fortaleza, cidade litorânea.

A Região do Cariri está localizada no Nordeste brasileiro, ao sul do Estado do Ceará. Apesar de inclusa no sertão semiárido e no “Polígono das Secas”, apresenta boas condições climáticas devido à proximidade a Chapada do Araripe (ARAÚJO, 2006). A posição geográfica central, a presença de fontes perenes de água e a qualidade dos solos, foram fatores determinantes para a evolução do núcleo urbano (ARAÚJO, 2006), atualmente composto 28 municípios, com destaque para as cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha.

Historicamente, o Crato foi uma das primeiras povoações fundadas no Ceará, ainda no século XVII (FARIAS FILHO, 2007). Entre as décadas de 1960 e 1970, foi município-modelo durante a política desenvolvimentista e de industrialização do interior do estado, pela aplicação do Projeto Asimow, em parceria com o governo dos Estados Unidos (ROCHA, 1988). Sobre a produção moderna na cidade do Crato foram identificados os trabalhos de Farias Filho (2007) e Gurgel (2010), mas são estudos que apenas citam as primeiras expressões da disseminação dos elementos da arquitetura moderna na cidade.

O Serviço Social da Indústria (SESI) se insere em uma ação de modernização e alinhamento ao desenvolvimento industrial (PAIVA; CERETO; TEIXEIRA, 2020). Em 1965, durante o regime militar, os departamentos regionais da instituição receberam apoio para ampliação ou instalação de novos projetos que contribuíram para a expansão e interiorização da instituição no país. Entre 1966 e 1976, cerca de 80 novas representações foram erguidas ou estavam em construção (SESI, 2008). No que tange o acervo arquitetônico do SESI no Nordeste, foram identificados os trabalhos de Cotrim (2011) sobre o edifício sede da FIEP/SESI/SENAI (1978-1983) na cidade de Campina Grande-PB, projetado pelo arquiteto carioca Cydno Ribeiro da Silveira. E o de Paiva; Cereto; Teixeira (2020) sobre o Clube do Trabalhador e Escola de Música do Sesi (1977-1980) em Fortaleza, com maior enfoque na participação do arquiteto Severiano Mário Porto.

Diante das ideias apresentadas, aponta-se para a necessidade de uma ampliação dos estudos sobre a difusão da arquitetura moderna nas cidades do interior, em especial as localizadas no sertão nordestino. Este trabalho tem como objetivo, apresentar a documentação preliminar do edifício do SESI na cidade do Crato – CE,

inaugurado em 1973, de forma a entender o contexto histórico de sua construção, o projeto e a contribuição da obra na produção arquitetônica moderna local.

MATERIAIS E MÉTODOS

Na primeira etapa da pesquisa realizou-se o levantamento bibliográfico, com a consulta nas principais literaturas e trabalhos científicos existentes sobre o Crato, para entender o contexto histórico de construção da edificação do SESI no município. Também foram feitas visitas ao acervo da Cúria Diocesana do município do Crato, para acesso às publicações do jornal A Ação, produzido pela própria Diocese entre as décadas de 1940 e 1980. As publicações serviam como espaço para divulgação de informações como as ações da igreja católica, acontecimentos locais, opiniões e eventos.

Apesar de constar no edifício uma placa alusiva à inauguração em 1973, não foram identificadas referências ao responsável pela obra. A autoria foi identificada através de visita ao acervo da EMPREC, empresa de engenharia responsável pela construção, com um documento que fazia referência à arquiteta Tânia Horta.

Por meio de buscas em redes sociais e intermediação de contato pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), foi realizada uma conversa com a arquiteta que confirmou a autoria e cedeu fotografias do memorial descritivo e plantas-baixas do conjunto.

O SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

O intervencionismo de Getúlio Vargas, aproximou ideologicamente o país das potências totalitárias da Europa Central. Ao mesmo tempo, incentivou o processo de modernização nacional (CARDOSO, 1984). A economia brasileira voltou-se para seu mercado interno. O país passou pelo momento de transição de uma economia agroexportadora para uma economia industrial, o que provocou um crescente movimento de êxodo rural e ampliou a oferta de mão-de-obra para a indústria (PEREIRA, 1984).

No início de seu governo, em 1930, Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que desenvolveu as primeiras legislações trabalhistas. Embora tenha adotado medidas relevantes para o trabalhador, procurou controlar o movimento operário, levando-o para dentro do aparelho do Estado. Já no período do Estado Novo (1937-1945), com a outorga da Constituição de 1937, manteve os direitos instituídos, mas ampliou as formas de controle: aboliu o direito de greve e permitiu apenas um sindicato por categoria de trabalhadores (SESI, 2008).

Em 1942, Vargas criou o Serviço Nacional da Indústria (SENAI), importante órgão para a formação de mão-de-obra especializada (WEINSTEIN, 2000). Os sindicatos consideraram o SENAI como um benefício para os trabalhadores, pois passaram a ter mais acesso à formação profissional (SESI, 2008). Posteriormente, a instituição foi remanejada para ser administrada pelos sindicatos (SESI, 2008).

Com o fim da Segunda Guerra Mundial (1939 -1945) e o fim do Estado do Novo (1937-1945), a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) elaborou, juntamente com os sindicatos patronais e de empregados do estado, a “Carta da Paz Social” (SESI, 2008). Uma das propostas era a criação de um fundo social a ser aplicado em obras e serviços que beneficiassem os empregados de todas as categorias (SESI, 2008). A partir dessa proposta, foi regulamentada a implementação do SESI (Serviço Social da Indústria), que se efetivou em 1946, durante a presidência de Eurico Gaspar Dutra (SESI, 2008).

Toda empresa do país das categorias da indústria, dos transportes, das comunicações e da pesca deveria redirecionar uma porcentagem para a manutenção do Serviço Social da Indústria, subordinado à Confederação Nacional da Indústria (CNI). A desigualdade geográfica do desenvolvimento condicionou a elaboração do regulamento interno, que estipulou a existência de uma administração nacional e administrações regionais (SESI, 2008). As primeiras ações do SESI, entre 1946 e 1963, seguiam as linhas de atuação nas áreas de educação, saúde, esporte, nutrição e cultura. A promoção da saúde toma corpo em ambulatórios, consultórios odontológicos e serviços de saúde nas empresas. Para promover o esporte, foram realizados os Jogos Desportivos Operários e inaugurados os primeiros clubes (SESI, 2008).

O mandato de Juscelino Kubitschek (1956-1961) foi marcado pelo Plano Nacional de Desenvolvimento, que objetivou transformar o Brasil numa nação industrializada, através de planejamento econômico e investimentos públicos e privados nos setores de energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação (BENEVIDES, 1979). Foi nesse período em que o SESI consolidou suas atividades e expandiu rapidamente

seu raio de atuação, chegando a atuar em 21 estados brasileiros. Algumas prefeituras municipais doaram terrenos para a construção de unidades de atendimento, o que indicou uma repercussão positiva dos serviços prestados pela instituição (SESI, 2008).

Durante o Regime Militar (1964-1985), foi retomado o crescimento econômico e industrial brasileiro. A ditadura valeu-se de um contexto internacional favorável e da herança da modernização promovida no período democrático, juntamente ao auxílio econômico dos Estados Unidos. O Estado assumiu a função de órgão supervisor das relações econômicas, o que promoveu uma maior diversificação da produção industrial (PEREIRA, 1984).

Em 1965, o SESI editou um novo regulamento, para que fosse dado prioridade ao desenvolvimento de atividades educacionais em todo o Brasil. Os departamentos regionais receberam apoio para ampliação ou instalação de novos projetos em benefício da classe trabalhadora (SESI, 2008). A expansão e a interiorização da instituição ganharam força, entre 1966 e 1976, cerca de 80 novas representações do SESI foram erguidas ou estavam em construção (SESI, 2008). Nesse período, o cargo mais alto do Conselho Nacional da instituição era ocupado por um general, o que promoveu a estratégia de aproximação dos interesses da entidade aos do Governo Federal (SESI, 2008).

Com o fim do Regime Militar, o SESI passou por um processo de reestruturação. Lançou em 1990 seu Planejamento Estratégico, com o objetivo de desestimular a instalação de novas unidades e reduzir a gratuidade dos serviços. Atualmente, com um financiamento estável e uma gestão com padrões próprios de empresa privada, o SESI continua desenvolvendo suas atividades em todo o país (SESI, 2008).

A INDUSTRIALIZAÇÃO DO CARIRI E A CONSTRUÇÃO DO SESI NO CRATO

No Ceará, entre os anos de 1880 e 1930, o cultivo do algodão criou os primeiros alicerces para a industrialização com a instalação de fábricas do ramo têxtil. A Segunda Guerra Mundial, contribuiu temporariamente para expansão comercial e industrial cearense, mas, entre 1950 e 1960 o Estado incentivou a instalação de indústrias no sul e sudeste, o que implicou graves perdas para a Região Nordeste. Esse isolamento, contribuiu para que o Ceará atingisse uma posição de atraso no setor secundário, quando comparado aos estados de Pernambuco e Bahia (ROCHA, 1988).

No Cariri, a industrialização iniciou-se com a expansão agrícola, com destaque para a produção de mandioca, cana de açúcar e algodão (ARAÚJO, 2006). A Região atraiu muitos migrantes, além das condições climáticas favoráveis, a presença do Padre Cícero na cidade de Juazeiro do Norte, incentivou o desenvolvimento econômico local. No início do século XIX, o Crato tornou-se o centro mais importante de distribuição de manufaturas e principal produtor e fornecedor de alimentos para o sertão (ARAÚJO, 2010). No início do séc. XX, o Cariri produziu excedentes para uma boa parcela do Nordeste, ganhando o título de “Celeiro do Ceará” (FIGUEIREDO FILHO, 1958).

O potencial produtivo interferiu na instalação de indústrias do setor secundário na região. As iniciativas governamentais e empresariais foram deficientes na implementação de estratégias que renovassem o quadro instalado. Essa realidade era comum a todo o Nordeste, que não acompanhou o ritmo de desenvolvimento industrial do Sul e Sudeste (ARAÚJO, 2010). No final da década de 1950, na tentativa de reduzir as disparidades econômicas entre as regiões brasileiras, o Estado criou as agências regionais de desenvolvimento: Banco do Nordeste (BNB - 1952) e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE-1959) (ROCHA, 1988).

Apesar do rigor das agências regionais, as medidas adotadas contribuíram para alocar os recursos em maior escala nos estados da Bahia e Pernambuco, por oferecerem maiores vantagens econômicas e de infraestrutura (ROCHA, 1988). Frente a essa problemática, em 1962, foi criada pelo governo cearense, a Companhia do Desenvolvimento Econômico do Ceará (CODEC), entretanto, esta favoreceu a concentração industrial na cidade de Fortaleza (ROCHA, 1988).

O Projeto Asimow foi criado pelo professor Morris Asimow, chefe do Departamento de Engenharia da Universidade da Califórnia (UCLA). O objetivo era promover a participação dos alunos da universidade na resolução de problemas ligados à industrialização das regiões menos desenvolvidas do mundo. A primeira experiência do Projeto ocorreu no Irã no início da década de 1960 (ROCHA, 1988). Na tentativa de desconcentrar as atividades econômicas cearenses, em 1962, através da cooperação entre o Brasil e os

Estados Unidos, o Projeto Asimow foi implementado na Região do Cariri (ARAÚJO, 2010). Coordenado pelo professor Morris em cooperação com a Universidade Federal do Ceará (UFC), o BNB, a SUDENE e a CODEC, além da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e Fundação Ford (QUEIROZ, 2010).

O Cariri foi escolhido por ser a única área do estado com acesso à energia elétrica da rede de Paulo Afonso, pela proximidade geográfica entre as principais cidades de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte; e a sólida base agrícola e comercial. Além disso, o expressivo contingente de migrantes atraídos pelas romarias a Juazeiro do Norte, apresentava habilidades manuais consideradas acima da média apresentada por outros trabalhadores das demais regiões cearenses (ROCHA, 1988).

Dentro de um quadro histórico determinado, o Plano era parte da política norte-americana para enfrentar uma conjuntura delicada aos interesses estadunidenses na América Latina (QUEIROZ, 2010). Combinado ao Plano Asimow no Cariri, o governador Virgílio Távora (1963-1966), lançou o Plano de Metas Governamentais (PLAMEG), que correspondeu a um esforço de criação de uma infraestrutura apta a inserir o Ceará na marcha da modernização-industrialização. Parte da concessão desse plano veio em especial dos recursos da Aliança para o Progresso, programa de ajuda econômica dos Estados Unidos para os países da América Latina (QUEIROZ, 2010).

As pesquisas realizadas pelos técnicos do Projeto Asimow apontaram as atividades mais aptas na região para se explorar como: beneficiamento de milho e de mandioca, produção de cerâmicas, calçados e artefatos de couro, montagem de rádios (ROCHA, 1988). Foram implantadas indústrias como: no Crato, a IMOCASA com a produção de produtos derivados de milho, farinha e óleo; em Barbalha, a CECASA, produção de pisos e revestimentos cerâmicos; em Juazeiro do Norte foram implantadas a IESA, fábrica de rádios e Motores, e a LUNA com a produção de calçados (FARIAS FILHO, 2007).

A atuação do Projeto Asimow permitiu à Região do Cariri a consideração necessária como usual veiculadora de pleitos de assistência financeira e industrial nos níveis estadual e regional. O Projeto estimulou também a implantação de firmas que formaram uma conjunção significativa de empresas suficiente para constituir um polo de pressão regional. Embora com resultados modestos em termos de produção, o Projeto Asimow contribuiu decisivamente para a mudança da Região do Cariri (ROCHA, 1988).

Diante desse contexto de industrialização e modernização, os industriários reivindicavam a construção de uma sede do SESI na cidade do Crato. Em 1965, o General Ovidio Carvalho S. Neiva, presidente do SESI, e Thomaz Pompeu, presidente da Federação de Indústrias do Ceará, visitaram o município juntamente com sua comitiva (PRESIDENTE DO CONSELHO..., 1965). Em 1966, foi adquirido um terreno às margens da Avenida Padre Cícero, principal via de acesso à cidade, para a construção do Núcleo Educacional do SESI (SESI CONSTRUÍRA ..., 1966). Apesar do entusiasmo, em 1970 a obra ainda não havia começado, o que causou insatisfação na população (CRATO AGUARDA..., 1970).

A sede do SESI na cidade do Crato foi inaugurada em 27/01/1973, com grande festividade. Na imprensa nacional, o edifício foi noticiado como uma das maiores e mais completas obras já construídas pela instituição (LANÇE LIVRE, 1973). Os jornais locais anunciaram a obra como um grande conjunto arquitetônico, abrangendo uma área construída de 4.280 m² em um terreno de 12.500 m² (PRESIDENTE DO SESI VAI AO NORDESTE..., 1973). O SESI Crato contava com auditório, salas de atendimento à saúde, salas de aula, administração, biblioteca, vestiários e piscina semiolímpica. No trecho da reportagem do jornal A Ação (1973) sobre a inauguração do SESI (Figura 1), as “linhas modernas e funcionais” da edificação são destacadas.

Figura 1 - Trecho de reportagem sobre a inauguração do SESI em Crato no jornal A Ação, 1973.

Fonte: Acervo Adeildo de Souza.

O projeto arquitetônico do Núcleo do SESI na cidade do Crato é da arquiteta Tânia Alves Horta, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1968. A EMPREC, empresa de engenharia civil de Juazeiro do Norte, foi a responsável pela construção, com projeto estrutural do engenheiro e proprietário Raimundo Rômulo Aires Montenegro.

A sede nacional do SESI ficava no Rio, nesse período, o arquiteto Ivo Coutinho de Moura era chefe do Serviço de Arquitetura da instituição e professor da escola de arquitetura da UFRJ (PERISCÓPIO, 1970), o que explica a proximidade entre o SESI e arquitetos cariocas. A instituição tinha um setor de arquitetura próprio, responsável pela concepção de projetos para as mais diversas cidades do país, chegou a contar com uma equipe de 11 pessoas entre desenhistas-projetistas e arquitetos, como Tânia Horta, Mauro Guarany e Carlos Alberto Pigarilho.

Tânia foi aluna de arquitetos como Marcos Konder Netto (1927–2021), destacado representante da arquitetura moderna no país, Lucas Mayerhofer (1902-1982) e Flávio d' Aquino (-1987). Em relação à produção de projetos, citou que todos os alunos seguiam as tendências da arquitetura moderna nacional: “éramos todos modernos, quem aparecesse com um projeto mais tradicional, era criticado, não era aceito”. Tal fala vai de encontro ao estudo de Spadoni (2008), que menciona que por volta da década de 1970, a arquitetura brasileira estava consumada e o arquiteto brasileiro, protagonista desse processo, apresentava uma espécie de saber fazer que delimitou fronteiras muito precisas entre o que deveria ou não ser arquitetura.

Figura 2 - Arquiteta Tânia Alves Horta recebendo medalha de mérito durante cerimônia de inauguração do SESI na cidade do Crato

Fonte: Acervo Tânia Horta.

O SESI do Crato foi o primeiro projeto da arquiteta, que veio à cidade do Crato algumas vezes para conhecer a região, as condicionantes climáticas e a cultura local. Relatou que sua maior preocupação foi conceber um projeto que aproveitasse a produção e a mão de obra local. Ainda durante o processo de produção, o projeto foi avaliado pelo engenheiro-arquiteto Thomas Pompeu, então presidente do SESI, que enviou uma carta de elogios. Diante da excepcionalidade do projeto e importância da obra para a cidade, recebeu uma medalha de mérito no evento de inauguração (Figura 2).

A obra foi publicada na revista Arquitetura do Brasil (AB Arquitetura) em 1979, edição de nº 11 com a temática voltada para projetos de esporte e lazer (Figura 4). Nos Centros de Atividade, é fundamental a concentração de várias atividades em local de fácil acesso ao trabalhador a fim de obter a sua participação mais efetiva nas programações e serviços oferecidos pela instituição. O projeto da SESI para a cidade do Crato, atingiu esse objetivo de forma satisfatória (AB Arquitetura, 1979, p.48-49).

O PROJETO E A OBRA

O edifício do SESI ocupa um lugar privilegiado na cidade do Crato, entre duas vias que marcam o fluxo de entrada e saída do município, próximo de equipamentos importantes como a rodoviária e o campus do curso de direito da Universidade Regional do Cariri (URCA). O terreno de formato irregular (Figura 3) está localizado em uma quadra delimitada pelas Avenidas Padre Cícero e Perimetral Dom Francisco e ruas Leandro Vieira e Álvaro Peixoto.

O conjunto é composto por cinco blocos com diferentes funções: auditório, administração e educação, atendimentos da área de saúde, atividades de lazer e serviços. O acesso principal ocorria pela Av. Padre Cícero, próximo dos setores de saúde, educação ou ao auditório. O segundo acesso pela Av. Perimetral, próximo do setor esportivo, mais usado durante os finais de semana por ocasião de competições ou atividades esportivas. A Figura 3 a seguir apresenta a implantação do edifício na malha urbana e a distribuição e setorização dos blocos no terreno.

Figura 3 - Implantação do edifício na malha urbana e a distribuição e setorização dos blocos no terreno

Fonte: Imagem de satélite Google Earth editada pelas autoras, 2022.

Aproveitando a topografia irregular do terreno, os blocos, a piscina semiolímpica, o playground e as quadras esportivas foram dispostas em planos diferentes de forma a permitir melhor acomodação à declividade do terreno, resultando em uma perspectiva dinâmica, mas de unidade do conjunto. As circulações entre os blocos e seus entornos foram enriquecidas pelo projeto paisagístico de autoria do arquiteto Marcos Aragão. A Figura 4 a seguir apresenta os cortes longitudinais nos quais é possível observar a implantação dos blocos em diferentes níveis.

Figura 4 – Cortes longitudinais com distribuição dos blocos em níveis diferentes

Fonte: Acervo Tânia Horta.

No projeto, apenas as empenas e paredes destinadas a instalações hidrossanitárias são em alvenaria. Propõe-se divisórias internas removíveis para a delimitação dos demais ambientes, o que caracteriza a solução de

planta-livre. A Figura 5 a seguir apresenta a planta-baixa geral do complexo, na qual é possível identificar a distribuição dos pilares, as divisórias internas e os fechamentos laterais com esquadrias.

Figura 5 – Planta baixa geral do complexo do SESI em Crato.

Fonte: Acervo Tania Horta.

O auditório apresenta o formato de um prisma retangular, em concreto armado aparente. O pavimento térreo é destinado à recepção de um público de até 360 pessoas e ao palco, o subsolo para as atividades de serviço e camarins. As laterais são fechamentos em concreto, com empenas cegas, enquanto as frentes são compostas por um frontão em concreto e fechamento com esquadrias em alumínio e vidro (Figura 6-A). De todo o conjunto, o auditório recebeu melhor acabamento estético, tanto externamente, quanto em seu interior (Figura 6-B), com uma estrutura em painéis laterais e forro de madeira para tratamento acústico e iluminação. O projeto de tratamento acústico foi de autoria do arquiteto Roberto Thompson Motta.

Figura 6 – Fechamento lateral em concreto e frentes com fechamento em esquadria de alumínio e vidro no auditório (A); Interior do auditório (B).

Fonte: Acervo pessoal, 2022.

O bloco 02 é o único que apresenta dois pavimentos (Figura 7), a circulação horizontal no pavimento superior ocorre por varandas laterais formadas pela extensão da laje, protegidas pelo beiral aparente em telha de

fibrocimento. Há uma evidente hierarquia entre esse bloco e os demais, além de estar no nível mais alto do terreno, e apresentar maior comprimento e altura, a chegada é marcada por um grande pátio coberto, com a estrutura de pilares e vigas aparentes, de onde se pode ter a visualização de todo o conjunto. As circulações pelas varandas no segundo pavimento, e as janelas pivotantes de venezianas protegem o interior da forte insolação local e possibilitam constante aeração (AB Arquitetura, 1979, p. 49).

Figura 7 – Fachada principal bloco 02

Fonte: Acervo pessoal, 2022.

Os demais blocos apresentam a mesma configuração formal e estrutural do bloco 02, mas com apenas um pavimento, embora apresentem estrutura condizente para ampliação de mais pavimento, caso se mostrasse necessária com o uso do edifício. No trecho do corte longitudinal (Figura 8) pode-se observar a distribuição dos blocos no terreno e a estrutura portante como principal delimitadora da forma.

Figura 8 - Recorte do corte longitudinal dos blocos 01 (auditório), 02 (administração e educação) e 03 (saúde).

Fonte: Acervo Tânia Horta, editado pelas autoras.

Os fechamentos laterais dos blocos II, III e IV são compostos por módulos de 1,2 m. Segundo a arquiteta, o módulo proposto poderia ser adaptado para um novo ambiente, como um banheiro. A concepção modular e a utilização máxima de divisórias removíveis foram fundamentais para garantir a flexibilidade da edificação, possibilitando maior liberdade na reformulação dos ambientes (AB Arquitetura, 1979, p. 52). Com o objetivo proporcionar a ventilação constante nos ambientes, protegendo-os da incidência solar e aproveitando a iluminação natural, os fechamentos laterais (Figura 9) são em janelas venezianas pivotantes e portas com

veneziana e fechamento superior em janela basculante em estrutura em madeira e vidro que vão até a altura da viga, seguindo a modulação de 1,2 m.

Figura 9 - Fechamento em esquadrias de madeira com módulos de 1,2 m.

Fonte: Acervo pessoal, 2022.

Cabe ressaltar a conformidade dessas soluções com a criação de uma arquitetura concebida em função da racionalidade construtiva, em voga no país desde 1950, com a industrialização da construção civil. As soluções empregadas no edifício do SESI do Crato, permitem estabelecer pontos de contato disciplinares entre obras realizadas no Brasil entre as décadas de 1950-1970, influenciadas pela corrente brutalista, como: a hierarquia entre blocos, a preferência pela solução em “planta genérica”, o emprego quase exclusivo do concreto armado, predominância de cheios sobre os vazios, rugosidade dos materiais e a ênfase no didatismo e clareza da solução estrutural (BASTOS; ZEIN, 2010).

Atualmente, a instituição SESI não funciona no município do Crato, com o deslocamento de todas as suas atividades para o núcleo da instituição em Juazeiro do Norte. Em 2011, o conjunto foi a leilão (PREDIOS...2011) e adquirido pelo Governo do Estado do Ceará em 2017, que integrou o equipamento à Universidade Regional do Cariri (URCA), criando o campus do curso de artes (CETITECE, 2017). Apesar dos quase 50 anos desde sua inauguração, o conjunto não apresenta grandes alterações e equipamentos como a piscina e quadras esportivas estão desativados, mas necessita de reparos e maior manutenção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção da sede do SESI na cidade do Crato se alinha à perspectiva política e econômica a cabo das crescentes demandas propostas pelo ideal desenvolvimentista dos governos militares. Destaca-se a atuação de órgãos como a SUDENE e o Banco do Nordeste no processo de modernização e fortalecimento do Nordeste brasileiro, que contribuíram para a construção de obras que seguiam a linguagem moderna, aceita como a arquitetura oficial do Estado. A exemplo desse processo, tem-se a instituição SESI que entre os anos de 1966 e 1976, passou um intenso processo de expansão, chegando também às cidades de menor porte no interior do Nordeste.

No Cariri, destaca-se a intervenção do Estado e o interesse do governo dos Estados Unidos no desenvolvimento industrial e econômico local. O Projeto Asimow contribuiu para despertar o interesse do governo estadual e federal, que passaram a investir em equipamentos e grandes obras públicas, a exemplo

do SESI no município do Crato. É necessário destacar a participação da sociedade civil que reivindicava a chegada do “progresso”, frente ao crescente crescimento econômico da região.

Os estudos sobre o acervo arquitetônico do SESI ainda são escassos e encontram-se fragmentados, muitas vezes, a atenção recai mais no talento individual dos arquitetos do que propriamente na obra e sua relação com o contexto urbano e histórico da cidade em que está inserida, o que reforça a leitura da difusão da arquitetura moderna irradiada a partir dos eixos Rio de Janeiro-São Paulo ou dos profissionais lá formados. Frente ao processo do fechamento dos núcleos do SESI no país, como ocorreu na cidade do Crato em 2011, se faz necessário um estudo mais aprofundado sobre o acervo arquitetônico ainda existente, a fim de identificar obras e arquitetos até então não citados pela historiografia da arquitetura moderna nacional ou regional.

A motivação deste estudo é contribuir para a discussão sobre o processo de difusão da arquitetura moderna nas cidades brasileiras, em especial as localizadas no sertão nordestino, abrindo os primeiros caminhos para outras abordagens sobre a arquitetura moderna fora dos grandes eixos. Este trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla de mestrado que está em andamento, sobre a difusão da arquitetura moderna nas cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha; o edifício do SESI denota a importância desse esforço.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AB ARQUITETURA. Centro de atividades – Crato (CE). **Arquitetura Brasileira** – Esporte e lazer, Rio de Janeiro, nº 11, p. 48-53, 1979.

ANDRADE, M.; LEÃO, M. T.; RODRIGUES P. A. Tramas históricas das arquiteturas modernas no nordeste brasileiro: indícios quantitativos. In: ZEIN, Ruth Verde (org.). **Revisões historiográficas: arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Rio Books, 2021. p. 112-134.

ARAÚJO, I. M. de. **Os novos espaços produtivos: relações sociais e vida econômica no cariri cearense**. 2006. 229 f. Tese (Doutorado) - Curso de Sociologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2006.

BENEVIDES, M. V. **O governo Kubitschek: desenvolvimento econômico e estabilidade política**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

CARDOSO, C. F. & BRIGNOLI, H. P. **História econômica da América Latina**. Rio de Janeiro: Graal, 1984.

CARONE, E. **A República Velha: instituições e classes sociais**. São Paulo: Difusão Européia, 1970.

COTRIM, Marcio. Clareza compositiva e a herança moderna brasileira. O caso do edifício da FIEP em Campina Grande. **Arquitextos**, São Paulo, ano 11, n. 130.04, Vitruvius, mar. 2011. Disponível em: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.130/3787>>. Acesso em jun. 2022.

Crato aguarda o edifício do SESI. **A AÇÃO**. Crato, ano XXVI, 1 ago. 1970.

SECITECE. **Prédio do SESI adquirido pelo Governo do Estado será novo campus URCA**. 2017. Disponível em: <https://www.sct.ce.gov.br/2017/11/06/predio-do-sesi-adquirido-pelo-governo-do-estado-sera-novocampus-urca/>. Acesso em: 13 jun. 2022.

FARIAS FILHO, W. A. de. **Crato: evolução urbana e arquitetura (1740-1960)**. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2007.

GURGEL; Ana Paula. **Entre Serras e Sertões: A(s) (trans)formações de centralidade(s) da Região Metropolitana do Cariri/CE**. 2012. 2 v. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal - RN, 2012.

_____. **Crato: formação e transformações morfológicas do seu centro histórico**. 2008. 213f. Trabalho Final de Graduação (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008.

_____. **O Crato também quis ser moderno! Interpretações populares dos pressupostos modernistas no interior do Ceará**, In: 3o DOCOMOMO Norte Nordeste, João Pessoa, 2010.

LANCE LIVRE. **Jornal do Brasil (RJ)**. Rio de Janeiro, p. 1-58. fev. 1973. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_09&Pesq=%22SESI%20EM%20CRATO%22&pagfis=2559>. Acesso em jun. 2022.

MARTINS, Carlos Alberto Ferreira. **Arquitetura e Estado no Brasil: elementos para uma investigação sobre a constituição do discurso moderno no Brasil**. 1987. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1987.

NOGUEIRA, Anastácio Braga. **Arquitetura Moderna Bancária pelo Nordeste (1968-1986)**. Fortaleza: UFC, 2018. 235 p. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.

PAIVA, R.; CERETO, M.; TEIXEIRA, L. de V. Severiano Porto e Eladio Dieste em Fortaleza. Clube do Trabalhador e Escola de Música do Sesi (1977-2019) in memorian. *Arquitextos*, São Paulo, ano 21, n. 247.00, *Vitruvius*, dez. 2020. Disponível em: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/21.247/7973>>.

PERISCÓPIO. **Diário de Pernambuco**. Recife, p. 1-24. jan. 1970. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=029033_15&Pesq=SESI%20CRATO&pagfis=442>. Acesso em jun. 2022.

PEREIRA, J. C. **Formação industrial do Brasil e outros estudos**. São Paulo: Hucitec, 1984.

Prédios do Sesi/Senai vão a leilão. 2011. Disponível em: <<https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/região/predios-do-sesi-senai-va-a-leilao-1.685068>>. Acesso em: 13 jun. 2022.

Presidente do conselho nacional do Sesi visitou o Crato. **A AÇÃO**. Crato, ano XXVI, n 1118, p.1, 19 dez. 1965.

QUEIROZ, F. J. C. de. **Padres, coronéis e ativistas sociais: o cariri à época da usurpação militarista - 1964-1985**. 2010. 351 f. Tese (Doutorado) - Curso de Sociologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2010.

ROCHA, E. E. **Industrialização no interior do Ceará: experiências em ambientes planejados**. 134 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Economia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1988.

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI). Departamento Nacional. **O Sesi, o trabalhador e a indústria: um resgate histórico / Sesi/DN**. – Brasília: Sesi/DN, 2008.

SESI construirá núcleo educacional em Crato. **A AÇÃO**. Crato, ano XXVI, n 1151, p.1, 28 ago. 1966.

SPADONI, Francisco. Dependência e resistência: Transição na arquitetura brasileira nos anos de 1970 e 1980. **Arquitextos**, São Paulo, ano 09, n. 102.00, *Vitruvius*, nov. 2008. Disponível em: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/09.102/91>>. Acesso em jun. 2022.

TINEM, N. COTRIM, M. **Urdidura da Modernidade: arquitetura Moderna na Paraíba**. João Pessoa: Editora Universitária PPGAU/UFPB, 2014. 340 P. IL.

WEINSTEIN, B. **(Re) Formação da classe trabalhadora no Brasil (1920 -1964)**. São Paulo: Cortez, 2000.